

УДК 7.071.1/304.3(438.32+438.11)

Міхал Пщулковскі

кандидат гуманітарних наук
Академії образотворчих мистецтв
м. Гданську

Львів-Сопот-Варшава. Життя і творчість Мар'яна Внука (1906-1967)

Сучасне мистецтво не існує
як протиставлення всьому,
що створено до того людством.
Існує мистецтво сучасне, яке є черговим
паростком, молодою гілкою одвічного дерева
Мар'ян Внук, 1963

Анотація. Досліджується забута постать Мар'яна Внука, – скульптора, педагога і діяча мистецтва. Його життя і творчість поєдналися між Польщею та Україною, між трьома містами: Львовом, Сопотом і Варшавою. Проаналізовано характерні риси еволюції творчості скульптора, його педагогічної діяльності у Варшавській і Гданській академіях мистецтв. Увага зосереджена на скульптурних роботах різних періодів творчої діяльності: від монументальних до камерних форм і до класичної скульптури та сентиментального портрету. Згруповано твори скульптора за актуальними в певний час стильовими напрямками. М. Внук був організатором творчої діяльності в Спілці польських художників у Варшаві при Міністерстві культури і мистецтва.

Ключові слова: творчість Мар'яна Внука, скульптурний портрет, монументальне мистецтво, педагогічна діяльність.

Постать М. Внука асоціюється, перш за все, з його авторством монументальних композицій періоду соцреалізму, але насправді він був митцем, творча дорога якого була дуже складна й дуже багатогранна. На підставі скульптурних робіт М. Внука здійснено аналіз характерних рис еволюції його творчості, яка

залежала від актуальних у різний час стилістичних напрямів. М. Внук був митцем, який здолав шлях від монументальних до камерних форм, до класичної скульптури та сентиментального портрету [1; 2; 4; 6-12].

Мар'ян Внук народився 1906 року в Пшедбожі в Російській імперії. Він був сином столяра і саме родинний фах сформував у ньому майбутню професійну зацікавленість. 1922 року розпочав навчання в Школі дерев'яної промисловості в Закопане. Тоді нею керував Кароль Стриєнський (Karol Strujeński), видатний польський архітектор і графік міжвоєнного періоду, який 1927 р. був обраний на посаду професора у Варшавській академії мистецтв на кафедрі монументальної скульптури і техніки металу.

Закінчивши 1926 р. закопанську школу, М. Внук продовжив не тільки свою ремісничу, а вже й художню зацікавленість і розвиток творчих здібностей у Варшавській академії мистецтв. Він навчався у майстерні професора Тадеуша Бреєра (Tadeusza Breyera) – скульптора, розробника медалей і проектанта монет. У ранній період своєї творчості Т. Бреєр створював композиції символічного характеру, згідно з «духом часу» Молодого Польщі. Пізніше він схилився до тієї ж стилістики, до так званого «нового класицизму». Характерними рисами скульптур Т. Бреєра цього періоду були вірність природі, статика, монументалізм і цілісність форми. Як скульптор і педагог іде за творцями так званої Варшавської школи, засади якої спиралися на повагу до давнього мистецтва й традиційного способу різьблення. Найвідомішим творінням Т. Бреєра є відкритий 1937 р. пам'ятник генералові Яну Совінському в парку на Волі, що у Варшаві. Того самого року на Міжнародній виставці мистецтва і техніки в Парижі митець отримав золоту медаль і Гран-прі за цикл пам'ятних медалей. Його творчий здобуток було виставлено, між іншим, у Інституті пропаганди мистецтва, а також у одній з відомих мистецьких галерей Варшави – Захенті. Праці Т. Бреєра зберігалися також на транскеанічному судні «Пілсудський» [5].

Після закінчення навчання М. Внук влаштувався працювати на посаду вчителя скульптури у відділі декоративних мистецтв і артистичної промисловості в Державній технічній школі у Львові (у 1938 р. перейменована у Львівський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва). У вересні 1939 р. брав участь як доброволець у захисті Львова. У часи радянської окупа-

ції продовжував педагогічну діяльність. У час гітлерівської окупації співпрацював, між іншим, з конспіративною Радою допомоги євреям, надаючи прихисток багатьом львівським художникам, серед яких Ян Цибіс, Чеслав Ржепінський, Менаше Зайденбойтель, Феліцян Коварський, Антоній Кенар і Артур Нахт-Самборський. У спогадах Ч. Ржепінського читаємо: «Дім Мар'яна і Юзефки Внуків був оазою людської дружби, допомоги й опіки для всіх, хто звертався до цих благородних людей, або просто тих, про яких було відомо, що вони в умовах, у які їх штовхнув військовий катаклізм» [9, с. 11].

У квітні 1944 р. М. Внук втік зі Львова до Варшави, де оселився у Яна Цибіса. Після поразки Варшавського повстання був вивезений на роботи до Рейху. У 1945 року, після короткого перебування у Кракові, оселився у Сопоті як співзасновник, професор майстерні скульптури та майстерні скульптурно-архітектурного проектування, а незабаром – як ректор Державного інституту образотворчих мистецтв у Гданську, розташованого тоді в Сопоті (нині Академія мистецтв у Гданську). Через чотири роки він перейшов до Академії образотворчих мистецтв у Варшаві, де пізніше двічі виконував повноваження ректора. Одночасно увесь повоєнний період працював як організатор художнього життя Спільноти польських художників і дорадчих колективів, що діяли при Мінкультури і мистецтва. Помер 1967 року, похований на цвинтарі Повонзки у Варшаві.

Художня творчість Мар'яна Внука, яка охоплює понад тридцять років, дуже різнопланова. Великий вплив на художню індивідуальність М. Внука у ранній період справила реалістична школа Т. Бреєра, навчила його схильності до врівноваженої композиції, статичності, а також певної стилізації. Ці риси найбільше проявляються у дипломній роботі – скульптурі «Старий робітник» (іл. 2). На жаль, про період, пов'язаний з десятирічним перебуванням у Львові, залишилися поодинокі відомості. 1935 року М. Внук створив скульптуру «Дідусь Дмитро» (іл. 3), виставлену на Першому салоні скульптури 1937 р. У цій статуйі поєднано і реалізм бреєровської статичності, і закопанську школу в наївній привабливості трактування постаті як у скульптурах народного примітиву. «Дідусь Дмитро», як нагороджена (IV місце) на виставці «Спорт у мистецтві» скульптура «На фініші» (іл. 4), приніс авторові схвальні відгуки в пресі. Натомість інші скульптури залишилися непоміченими.

ми. Серед них – цикл «Жінки-відпочивальниці», декілька портретів і «Дівчина в очікуванні» (іл. 5), виставлена у Львові напередодні війни. З-поміж робіт до нас дійшли тільки дві – «Дідусь Дмитро» у московських зібраннях і «Голова художника» в Харкові.

З часу навчань у Варшавській академії М. Внук виніс, між іншим, досконалість реалістичної творчості та культ античної традиції в її сучасному продовженні. Використав це у львівському періоді, беручи участь у конкурсах на проекти пам'ятників, які принесли йому численні нагороди, але не привели до жодної реалізації. Принагідно можна згадати і «Пам'ятник Юзефові Пілсудському» у Львові (1936, IV-те місце) та у Варшаві (1937 р., одна з трьох I рівноцінних нагород). Крім того, отримав нагороду в конкурсі на пам'ятник французьким солдатам, у конкурсі на містобудівне вирішення Цитаделі у Львові та кілька інших.

Після початку війни діяльність Інституту тривала ще до 1941 р. Через два роки М. Внук створив фігуру святого Юзефа для костелу в Вишнянах біля Львова. Відомо також, що працював над барельєфами до мурованого в той час театру ім. Лесі Українки у Львові. З огляду на класичну архітектуру театру скульптор використав античну стилізацію. Один з барельєфів зображає жінку, яка танцює чи біжить (іл. 6). Постаць була доповнена античними реквізитами – хітон, який, прилягаючи до тіла, робить її майже голою, зачіска і піднятий над головою лавровий лист. Інші барельєфи за характером декоративної стилізації були близькі до варшавської школи. Вони представляють грецьких богинь чи персоналізацій, одна з них є композицією музичних символів – нотний стан, скрипковий ключ, флейта, сплетені воедино за допомогою гілок і драпірування.

Крім того, єдиним свідченням діяльності митця є всього лиш кілька аматорських світлин, бо його майстерню з усім доробком було знищено. Сам же М. Внук залишив Львів 1943 р.

Перші повоєнні роки, проведені в Гданську (включно до 1949 р.), були періодом величезної активності М. Внука. На відміну від малярства, де існувала певна тяглість (напередодні Другої світової війни в Гданську діяла група польських художників, які продовжили свою творчість після 1945 р.), скульптура перебувала в занепаді. З огляду на її знищення в часи війни, не можна також говорити про вплив історичної традиції на гданську скульптуру. Тому власне особистість і талант М. Внука мали принциповий

вплив на образні форми гданської скульптури у перші роки існування школи. Довоєнна, технічна солідність і традиційне розуміння краси залишилися пріоритетами його творчої діяльності. Водночас скульптор прийняв обов'язкову стилістику соцреалізму, шукаючи себе в цій дисципліні, завдяки досконалому оволодінню реалістичною скульптурною технікою та більш ранньому досвіду роботи з пам'ятниками. Він отримав кілька найвищих нагород на конкурсах «Пам'ятників польсько-радянської дружби». Проте тільки два проекти дочекалися реалізації – у Гдині та Влоцлавку. Вони мають характерні риси образотворчого монументального мистецтва цього періоду. Концепція соціалістичного реалізму вимагала вираження простих правил простими способами, зрозумілими для кожного глядача. У цей період у мистецтві цінувалася радше типовість, ніж індивідуальність, особливо образотворче монументальне мистецтво охоче позбавлялося всіляких печаток індивідуальності артиста на користь однозначності та чіткості вираження.

Пам'ятник у Влоцлавку (іл. 7) – це обеліск з постаментом, вкритий з чотирьох боків барельєфами авторства М. Внука та його гданських студентів. Це були парні постаті – польський солдат і червоноармієць (іл. 8), молодий чоловік і жінка з прапором, солдат і робітник, а також робітниця і селянин. 1994 року пам'ятник був перебудований. Натомість пам'ятник у Гдині (іл. 9) є колоною, яку увінчує дівчина з прапором. Важка колона, міцний білий акцент на темно-синьому тлі моря формує подібність до маяка. Форма цієї роботи чітка, символіка проста і в певному сенсі наївна, виконана в типовий для цієї традиції спосіб: праця рибалки, каменяра, квітка, яку жінка, що пригортає дитину, простягає солдатів, – усе це оповідь про свободу, роботу й надію. Цього пам'ятника вже нема, його було демонтовано 1990 р., а фігуру перенесено на військове кладовище в Гдині.

Гданський період був для М. Внука періодом успіхів, часом повного оптимістичного переконання у потребі простого й описового мистецтва. Його «Дівчина, що сидить» (іл. 10), установлена перед виставковим павільйоном в Сопоті, була також результатом цієї віри в життя і мистецтво, яке, однак, нам сьогодні здається майже анонімним у своєму програмовому реалістичному характері. У подібний спосіб, на підставі прийнятих принципів, був виконаний монумент «Гірняк» (іл. 11) і «Жінка» (іл. 12, матеріал – бі-

лий пісковик), встановлений перед Будинком культури в Соснівці.

1949 року М. Внук переїхав до Варшави, яка відтоді стала тереном його найбільших досягнень. Після 1956 р. скульптор покинув метод соцреалізму. Як приклад, можна назвати виконаний на замовлення Польсько-бельгійського товариства пам'ятник Польським солдатам Першої Танкової Дивізії на польському цвинтарі в Ломмел (1959 р., іл. 13). У цьому монументі М. Внук охоче повернувся до раніше використаного ним символічного комплексу жіночих постатей з гілками лавра. Зробив це однак по-новому для себе, більш акцентуючи на художній, а не тематичний аспект впливу. На тлі білого муру з дошками назв місцевостей, у яких полягли польські солдати, помістив монументальну жіночу постать, що сидить, руки якої творять ніби нішу, яка захищає делікатні гілки лавра. Міцне тіло контрастує з ніжним моделюванням обличчя, рук, листя, що об'єднано в цілісну сукупність геометричного тла та великої чаші священного вогню.

Трохи пізніше виник лапідарний у задумі надгробний пам'ятник поетові Владиславу Броневському – дошка з текстом, початково повним, а нижче – тільки окремі шрифти з шорсткою фактурою на гладкій плиті, немовби слова рвалися, щоби незабаром замовкнути. 1963 року М. Внук створив надгробний пам'ятник письменникові Леону Кручковському (іл. 14), красномовний у своїй символіці металевий знак – самотня квітка, яка всихає на гладкій плиті. Це подвійне зіткнення з темою смерті, а перш за все, важка хвороба 1963 р., і усвідомлення близького кінця власного життя, мабуть, стало причиною незвичайно інтенсивної творчості після 1963 р. М. Внук завжди зрештою працював ривками, періодичними спалахами творчості. Перший такий період активності був безпосередньо після закінчення навчання – небагато з нього залишилося; другий — після війни. Останній – у 1964-1967 рр. – приніс найбільші досягнення, найбільш індивідуальні, зумовив виникнення в його творчості власного стилю вираження.

Яскравим проявом стала створена 1961 р. статуя «Торс» (іл. 15). Це було певне повернення до теми, яку вже раз зачіпав у львівському періоді у зв'язку з виставкою Спорт у мистецтві. Цей торс небагато має спільного зі спортом, хоча представляє тіло, яке біжить. Затриманий біг, прикутий до землі металевими прутами, але колосально динамічний, показує дуже довгий шлях роздумів автора, яким ішов від статичних постатей з Гданського періоду.

Іншим етапом цієї нової творчої дороги, що виник вже в період гарячкової, майже останньої творчості, стала алегорична, недогворена, позбавлена примітивних символів статуя у бронзі «Жінкам часів окупації» (іл. 16). Одним з монументальних елементів, що було використано, подібно до довоєнних львівських скульптур, античний «стиль мокрих убрань». Жінка без обличчя, з головою, покритою фатою, є персоніфікацією всіх жінок часів війни.

З цього періоду походить також, між іншим, пам'ятник Жеромському у Влоцлавку (іл. 17) та статуя «Гірняки» (іл. 18), встановлені в Парку культури в Хожуві. Ця скульптура дуже симптоматична для змін у художній індивідуальності М. Внука. Понад десять років відділяє її від спрощених і правильних фігур «Жінки» і «Гірняка» в Сосновці, можна припустити, що то цілком інший творець. Гірняки з Хожува крокують з видовженими тілами, демонструють своєю вразливою, з глибоким моделюванням, пошарпаною поверхнею більше працю і втому, ніж шаблонну радість з попередніх кільканадцяти років.

Ефектом внутрішньої боротьби й роздумів автора у шістдесятих роках ХХ ст. є також скульптура «Дві природи» (1964, іл. 19). Тут автор повертається до вираженні в деревині, матеріалі, у якому навчився висловлюватися в закопанській школі, та про який забув, здавалося б, майже на тридцять років. Темою роботи є подвійність природи скульптури. М. Внук дозволяє природі деревини проникнути в скульптуру, запанувати над нею реалізмом тріщин – сучків, деревних кілець, і одночасно піддатися людським формам, нав'язаним митцем.

У кінці життя М. Внук творить аморфні форми, увіковічуючи осіб і післявоєнні міста. Експресивні, близькі абстракції скульптури в деревині, м'яке, обтічне, схвильоване нагромадження біологічних форм – композиції «Чорні дуби» (1966, іл. 20), присвячені Бруно Шульцу та Антонію Кенару. У цих скульптурах майстер звернувся до свого довоєнного періоду життя у Львові, до вертикальних статуй у деревині, чи навіть до дуже раннього «Дідуся Дмитра». Крім цього, виконував малі глиняні ескізи, різні роботи на замовлення, але власне скульптури, вирізьблені в пеньках, стали найважливішою серією останнього етапу його життя. Остання скульптура – «Палаюча Варшава» (іл. 21), на створення якої надихнула річниця Варшавського повстання, – це водночас жіноча постать і полум'я. Мисленневий та емоційний зміст скульптури

виражений м'якою і експресивною формою: скульптор розтинає матеріал, довбає вглиб, не потребує вже маси, щоби досягти монументального ефекту. Останньої скульптури, «Повстання», М. Внук не встиг вже виконати – намалював тільки її перший контур різцем на необробленому ще пеньку.

Насамкінець варто додати кілька слів про педагогічну діяльність Мар'яна Внука, яка тривала, з невеликою на період окупації перервою тридцять років. М Внук був безсумнівно видатним педагогом і організатором. Як ректор Варшавської академії мав великі заслуги в захисті її автономії та права на безперешкодну художню експресію. Своім студентам не накидав своїх концепцій, цілком відділяючи справи власної творчості від педагогічної діяльності. На цю тему писав: «Я намагаюсь уникати, або я допомагаю студентам в униканні рецептів, що ведуть до тимчасових ефектів. Я хочу радше їхні художні помилки, ніж відтиски сучасності. Небезпечним способом ведення майстерні є виконання якогось «стилю» [2, с. 124]. Завдяки цьому його оточували повага й популярність серед студентів, яким імпонували його світогляд митця, майстерність у скульптурному ремеслі та знання історії мистецтва. Він був одним з провідних співтворців успіху, який отримав розвиток польської скульптури повоєнних років. Він виростив колосальне покоління скульпторів різних скерувань, багато з яких і склали авангард польської скульптури.

Один із них, Тадеуш Лодзяна, згадував М. Внука ще з львівських часів: «нас цікавила його творчість і художня індивідуальність. Був вимогливим, але толерантним вихователем; став нашим другом, ми шукали його товариства. Був нам доброзичливий і відкритий на наші студентські клопоти. Ми використовували цю його слабкість і провокували його при кожній нагоді до висловлювання на тему мистецтва. То був 1938 рік, він повернувся саме з подорожі до Італії та Франції, пов'язаної, зрештою, з конкурсом на проект пам'ятника Маршалу Пілсудському для Варшави. Був то привід, щоби почути від професора розповідь про подорож, про твори мистецтва, відомі нам тільки з книжкових ілюстрацій» [3, с. 87]. Адам Смоляна, його студент зі Львова й асистент у повоєнному Гданську, констатував, що «виникло таке явище як «школа Внука», навіть тоді, коли професор так навчав, щоби зберегти величезну повагу до індивідуальності й темпераменту студента, ніколи не пропонував змін в скульптурі, невідповідних характеру

й індивідуальності, ніколи не нав'язував власної суб'єктивної думки» [9, с. 32].

Його роботу як ректора у Варшавській академії згадував нато-мість Олександр Кобздей: «не мав у собі ні трохи бездушної зарозумілості бюрократа. Встановлений у центрі великого механізму з різних амбіцій, груп, що борилися між собою, знаходив виходи, які зменшували напругу. Не сприймав дурості, органічно не зносив позерства, туманного мудрування. Боявся бруталності» [9, с. 33].

1. Grabowski L. Wnuk – artysta i pedagog / L. Grabowski // Kształt i tworzywo. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969. – S. 138-152.
2. Kotkowska-Bareja H. Marian Wnuk / H. Kotkowska-Bareja // Życie i Myśl. – 1969. – № 4. – S. 121-126.
3. Łodziana T. Wspomnienia. Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych 1937-1944 we Lwowie / T. Łodziana. – Wrocław : Sudety, 2003. – 150 s.
4. Marian Wnuk. Wystawa rzeźby zorganizowana w 10 rocznicę śmierci profesora Mariana Wnuka. – Warszawa : Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, 1978. – 36 s.
5. Melbechowska-Luty A. Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) / A. Melbechowska-Luty. – Warszawa : Neriton, 2005. – 244 s.
6. Oseka A., Skrodzki W. Współczesna rzeźba polska / A. Oseka, W. Skrodzki. – Warszawa : Arkady, 1977. – 157 s.
7. Piwocki K. Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964 / K. Piwocki. – Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1965. – 238 s.
8. Słonina S. O działalności dydaktycznej profesora Mariana Wnuka / S. Słonina // Rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. – 1973. – № 3. – S. 56.
9. Szymczak Z. Marian Wnuk 1906-1967 / Z. Szymczak // Porównania III. XXII Festiwal Sztuk Plastycznych. – Sopot : Biuro Wystaw Artystycznych, 1969. – S. 67.
10. Witz I. Plastycy Wybrzeża / I. Witz. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1969. – 297 s.
11. Wrońska A. Marian Wnuk 1906-1967 / A. Wrońska. – Warszawa : Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, 1996. – 243 s.
12. Zmorzyński W. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność / W. Zmorzyński. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005. – 407 s.

ANNOTATION

Michał Pschulkowski. Lvov-Warsaw-Sopot. Life and art work of Marian Wnuk (1906-1967). The forgotten figure of Marian Wnuk was researched in the article as a sculptor, teacher and art activist. His life and art work had connected Poland and Ukraine, the three cities of Lviv, Sopot and Warsaw. The characteristic features of the sculptor's evolution in work, his teaching activities in Warsaw and Gdansk Academies of Arts were analyzed. The focus was done on sculptural works from different periods of creative activity: changes from monumental to chamber forms of the classical sculpture and sentimental portrait. Sculptor's works were grouped due to relevant in a time stylistic directions. M. Wnuk was the organizer of creative activity in the Union of Polish Artists in Warsaw at the Ministry of culture and art.

Keywords: art work of Marian Wnuk, sculptural portrait, monumental art teaching activities.

АННОТАЦИЯ

Михал Пщулковски. Львов-Сопот-Варшава. Жизнь и творчество М. Внука (1906-1967). Исследуется забытая личность Марьяна Внука, скульптора, педагога и деятеля искусства. Его жизнь и творчество объединили Польшу и Украину, три города: Львов, Сопот и Варшаву. Проанализированы характерные черты эволюции творчества скульптора, его педагогической деятельности в Варшавской и Гданской академиях искусств. Внимание сосредоточено на скульптурных работах разных периодов творческой деятельности: от монументальных до камерных форм классической скульптуры и сентиментального портрета. Сгруппированы произведения скульптора по актуальным в определенное время стилестическим направлениям. М. Внук был организатором творческой деятельности в Союзе польских художников в Варшаве при Министерстве культуры и искусства.

Ключевые слова: творчество Марьяна Внука, скульптурный портрет, монументальное искусство, педагогическая деятельность.

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

14

15

16

18

19

20

21